

A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO COMBATE À *FAKE NEWS* DURANTE O PERÍODO ELEITORAL

THE ROLE OF THE JUDICIARY IN COMBATING *FAKE NEWS* DURING ELECTION PERIOD

Moisés Barbalho Lima – FASAVIC Faculdades Santo Agostinho

RESUMO: O objetivo do presente trabalho é abordar a atuação do poder judiciário nas redes sociais durante o período eleitoral, elencando a trajetória da liberdade de expressão durante a história constitucional brasileira, apresentando sua definição e conceito até a atualidade, como também a sua expressão nas redes sociais. O fenômeno das *fake news* também será objeto de estudo, evidenciando sua definição, interferência e prejuízos ao processo eleitoral. Por fim, o estudo irá tratar das medidas tomadas pelo poder judiciário, no âmbito das redes sociais, a fim de combater o compartilhamento de notícias falsas e garantir a lisura e a preservação do processo eleitoral. Metodologicamente, adota-se a revisão bibliográfica e análise documental.

Palavras-chave: Liberdade de Expressão; Redes Sociais; Fake News; Eleições; Poder Judiciário.

ABSTRACT: The objective of the current study is to examine the role of the judiciary in social media during the electoral period, tracing the trajectory of freedom of expression throughout Brazilian constitutional history, providing its definition and concept to the present day, as well as its expression in social media. The phenomenon of fake news will also be the subject of investigation, highlighting its definition, impact, and harm to the electoral process. Finally, the study will address the measures taken by the judiciary within the realm of social media to combat the dissemination of false information and ensure the integrity and preservation of the electoral process. Methodologically, bibliographic review and documentary analysis are adopted.

Keywords: Freedom of Expression; Social Media; Fake News; Elections; Judiciary;

1. INTRODUÇÃO

Através do grande avanço tecnológico que tivemos nos últimos anos, podemos vivenciar o evento de popularização do acesso à internet e seus serviços. Entre esses serviços disponíveis aos usuários, temos as redes sociais, que serviram como palco para que as pessoas possam compartilhar e publicar seus pensamentos, assim como produzirem e compartilharem notícias. Entretanto, concomitantemente com o fenômeno da popularização da internet e o crescente uso de redes sociais, a sociedade presenciou uma grande onda de propagação de notícias que não tinham compromissos com a verdade, as conhecidas *fake news*.

Essas notícias falsas atingiram com grande força a seara política do Brasil, sendo publicadas e republicadas tanto por portais noticiosos, quanto por candidatos e eleitores. Essa febre da desinformação coloca em risco a democracia, lesando a confiabilidade, transparência e segurança do processo eleitoral, tendo em vista que essas inverdades poderiam mudar não apenas o pensamento do eleitor brasileiro sobre algum determinado candidato, como também sobre a validade geral do processo eleitoral.

Em combate a esse fenômeno, o poder judiciário começa a interferir no meio das redes sociais, buscando impedir o compartilhamento de notícias sabidamente falsas, com o propósito de garantir que as eleições continuem sendo um período de exercício de um direito constitucional legítimo, o direito ao voto bem informado, sem as interferências advindas de publicações cujo propósito sejam propagar desinformação e deturpar os fatos com fins meramente eleitoreiros.

Visando a manutenção do império da verdade perante a mentira, o poder judiciário atua aplicação da lei pela regular fiscalização e moderação das mídias, com a finalidade de assegurar que as informações publicadas tenham um compromisso legal com o estado democrático de direito, penalizando usuários que se utilizaram das redes sociais para publicar e compartilhar notícias sabidamente falsas ou antidemocráticas.

1

2 LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AS REDES SOCIAIS

2.1 A liberdade de expressão na história constitucional brasileira

A liberdade de expressão foi citada inicialmente na Constituição de 1824 no seu art. 179, IV. Antes

disso a liberdade de expressão não foi fundida a nenhuma legislação nem carta magna, entretanto, mesmo prevista, por questões sociais da época, o pouco conhecimento da população pelos seus direitos afastaram a possibilidade do civil gozar desse direito. (BRASIL, 1824)

Posteriormente na Constituição Federal de 1937, o termo “liberdade de expressão” no ainda foi mantido, no art. 122, item 15, porém foi instituída a chamada “censura prévia” que atingia a imprensa, teatro, cinema, rádio, sendo facultado à autoridade proibir a circulação do conteúdo (BRASIL, 1937, art.122, item 15). A censura prévia só veio a ser revogada após 9 anos, na Constituição de 1946. (BRASIL, 1946)

Em período de ditadura militar, na carta de 1967, os ministros militares editam a Emenda Constitucional No.1, na qual a liberdade de expressão foi mantida apenas como uma alegoria, a fim de apresentar uma imagem liberal, e foi acrescentado a subjetiva proibições das “publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes” o que abriu margem para que o governo pudesse censurar, fundamentado estar agindo em defesa da moral e dos bons costumes. (BRASIL,1967),

Foi durante a ditadura que tivemos a baixa do ato institucional No 5, mais conhecido como AI-5, que ficou marcado por ser o momento mais duro e de maior repressão por parte dos militares, visto que através da sua aplicação os governantes obtiveram o poder para punir, de forma arbitrária, aqueles considerados como inimigos do regime (CPDOC,2023)

Por fim, com o fim do regime militar no Brasil, a democracia retorna e com isso temos a Carta magna de 1988 que irá instaurar no seu art. 5o, inciso IV, garantindo a livre manifestação do pensamento, vedando o anonimato. (BRASIL, 1988, art. 5, inc.IV)

2.2 Liberdade de expressão no constitucionalismo contemporâneo

A Constituição Federal de 1988 estabelece que seja livre a expressão do pensamento por meio da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A liberdade de expressão é um direito fundamental porque está previsto na Constituição, sendo fator imprescindível para a manutenção da dignidade humana individual e para o funcionamento da estrutura democrática do Estado. No que diz respeito à parcela destinada à dignidade humana, significa que a liberdade de expressão é um requisito imprescindível para que cada um possa se expressar, sem censura, e manifestar seus pontos de vista. Isso vale para os mais variados assuntos, desde que essas opiniões não afetem outros direitos. (BRASIL, 1988, art.5, inc. IV, IX).

“Se trata de uma garantia essencial ao livre desenvolvimento da personalidade e à dignidade humana {...} tanto para expressar as próprias ideias e sentimentos como para ouvir aquelas expostas pelos outros.” (CANOTILHO, 2018, p. 263).

Estende-se ao cidadão a livre manifestação de seus pensamentos nas redes sociais, relacionados a qualquer assunto, inclusive políticos e ideológicos. A liberdade de expressão reflete até mesmo no exercício dos direitos políticos como, por exemplo, no processo de formação (informação, deliberação e decisão) do voto, situação na qual o cidadão poderá escolher quem será seu representante, se baseando livremente em opiniões e pensamentos compartilhados no ambiente do debate democrático.

2.3 Liberdade de expressão nas redes sociais

Com sua garantia prevista na Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso IV (BRASIL, 1988), a liberdade de se expressar irá abranger também o território virtual, mais precisamente nas redes sociais, que é o local que os usuários utilizam para poder se expressar e publicar suas opiniões referentes a inúmeros assuntos.

Mesmo com esse direito garantido, se deve levar em consideração que existem limites que são legalmente impostos, com a finalidade de garantir a preservação ou não violação de outros direitos fundamentais. Ao tocar nesse tema que envolve a relação da liberdade de expressão nas redes sociais, surgem alguns grandes problemas como, por exemplo, o discurso de ódio e a propagação das *fake news*. (NAPOLITANO, STROPPA, 2017).

No ano de 2022, foram feitas mais de 74 mil denúncias de crime de ódio pela internet. As denúncias foram encaminhadas para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da *Safernet*, organização de defesa dos direitos humanos em ambiente virtual. Crimes como a xenofobia, intolerância religiosa, misoginia e racismo são alguns dos crimes mais presentes nas denúncias apresentadas. (SAFERNET, 2023)

É claro e evidente que o meio das redes sociais abre margem para que as pessoas possam interagir entre

si, exercendo seu direito de se expressar, interagir com outros usuários, debatendo ideias livremente. Essa interação é de grande valia. Porém, muitas vezes direitos fundamentais como a privacidade, a honra, a imagem e a outras liberdades são feridos devido ao mau uso das redes sociais.

3. FAKE NEWS E O PROCESSO ELEITORAL

3.1 Conceito de *fake news* e possíveis impactos ao processo eleitoral

Apesar do termo “*fake news*” ser relativamente novo, ele está presente há muito tempo em nossa sociedade, tendo em vista que esse termo foi utilizado para caracterizar aquelas notícias sabidamente mentirosas, informações falsas, fatos deturpados, que são publicadas nas mídias com o objetivo de manipular a opinião pública: “se refere à desinformação, por meio de notícias e conteúdos cuja falsidade pode ser objetivamente constatada” (ABREU; ADEODATO, p. 3, 2020)

Segundo uma pesquisa realizada pela Comscore, o Brasil se encontra na terceira posição no ranking de países que mais consomem redes sociais no mundo, perdendo posições apenas para Índia e Indonésia. Além disso, ficou constatado que 131,5 milhões de usuários em território nacional tem passado cada vez mais tempos nas redes sociais (COMSCORE, 2023). Nesse cenário, fica claro que o Brasil tem um cenário propício à propagação de *fake news*, o que resulta em diversos problemas sociais, entre eles o império da ignorância, disseminação de fraudes e fatos inverídicos.

Nas eleições mais recentes, no ano de 2022, se materializou uma “pandemia” de notícias falsas relacionadas às eleições. Essas notícias atingiam tanto a vida privada de candidatos e familiares quanto planos de governo, a confiabilidade das urnas eletrônicas etc.

Esse compartilhamento incessante de conteúdo falso se justifica pela presença dos chamados *bots*, que são contas automáticas que vão gerar compartilhamentos com o propósito de engajar atenção àquela notícia e conseguir atingir o número máximo de compartilhamentos. Esse movimento também se utilizava daquilo que conhecemos como “argumento de autoridade”, que se utiliza da figura de algum especialista para agregar crédito à narrativa, o que traz uma falsa impressão de confiabilidade ao leitor daquela informação. (SARLET; SIQUEIRA, 2020)

O compartilhamento das *fake news*, ao distorcer a verdade, consegue inibir que direitos políticos, como por exemplo o voto, sejam exercidos em sua plenitude, tendo em vista que separar o “joio do trigo” seja extremamente difícil, ou seja, separar as notícias verdadeiras das falsas se torna uma tarefa extremamente complicada para o cidadão. E caso esse discernimento não obtenha sucesso, o próprio modelo democrático e a efetivação dos direitos fundamentais estarão em risco, visto que grande parte das informações publicadas serão tendenciosas e programadas para deteriorar o debate público de muitas pautas.

3.1 Fake news e danos às eleições

As *fake news* são informações falsas propagadas por pessoas ou instituições que não tem o compromisso com a verdade, agindo com o propósito de gerar engano. A motivação para a criação desse tipo de mentira pode ser variada. Uma delas é o interesse político e eleitoral.

O Instituto DataSenado realizou uma pesquisa de opinião popular, questionando aos entrevistados se as notícias publicadas e compartilhadas nas redes sociais foram capazes de influenciar a escolha dos candidatos nas eleições de 2018. Os dados obtidos foram que 45% dos entrevistados afirmam ter decidido seu voto com base nas notícias publicadas nas redes sociais. Os dados apresentados pelo Instituto DataSenado são alarmantes, pois nos mostram a real proporção e força que uma *fake news* pode obter em uma decisão de voto. (AGÊNCIA SENADO, 2019)

3

Uma notícia falsa publicada pode atingir a integridade do estado democrático e seus fundamentos (BRASIL, 1988, art.1º): dos meios de votação, da validade do resultados das eleições, como também colaborar para a polarização política, contaminando o debate e fazendo grande parte da sociedade questionar a confiabilidade do sistema político.

As *fake news* tem potencial para influenciar no resultados de eleições, pois quando o seu alvo é um candidato, imagem e reputação são atingidas. Grande parte do eleitorado poderá mudar seu voto por conta de notícia falsa que se teve acesso através da rede social.

Dados obtidos através de uma pesquisa realizada pelo Datafolha comprovam que a maior parte dos brasileiros concordam que a publicação de *fake news* pode ter uma grande influência nos resultados das

eleições. Em porcentagem, a quantidade de pessoas que afirmaram a existência desta influência é de 60% dos entrevistados. (DATAFOLHA, 2022)

São dados que comprovam como o eleitorado brasileiro se encontra vulnerável com as informações falsas que são compartilhadas através dos aplicativos de redes sociais, podendo até mesmo mudar suas intenções de voto devido ao compartilhamento de *fake news*.

4. O PODER JUDICIÁRIO E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS REDES

4.1 Marco civil da Internet e redes sociais

Com a grande febre das redes sociais nos últimos anos, tivemos o surgimento de um “universo paralelo” na palma das nossas mãos. Através do celular, podemos navegar pela internet e usar redes sociais, por meio dos aplicativos.

Por ser um ambiente novo e com grande liberdade, podendo abrir margem para que usuários cometessem crimes sem que pudessem ser identificados e responsabilizados, (principalmente a insegurança em relação a privacidade do usuário) aprovou-se a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet.

A referida lei irá resguardar o direito à privacidade aos usuários da internet, para que eles possam ter sua garantia de que sua privacidade não será violada e seus dados pessoais estarão protegidos, no âmbito digital. (TJDFT, 2015)

O Marco civil da Internet surge como uma importante instrumento legal que autoriza a intervenção do poder judiciário na esfera das interações em redes sociais, visto que, em casos onde a privacidade do usuário seja comprometida, se pode requerer a preservação de direitos constitucionalmente previstos e regulados, também, na mencionada lei.

4.2 Estado democrático, poder judiciário, redes sociais e eleições

Em tempos calorosos nas redes sociais, o período entre as eleições de 2018 e 2022 foi repleto de discussões pertinentes aos candidatos e suas ideologias, mas o que mais chamou a atenção foi a presença massiva das *fake news* publicadas nas redes sociais: notícias mentirosas, sensacionalistas, a fim de deteriorar a imagem de um candidato ou partido político, até mesmo imputando falsamente sobre pessoas a autoria de condutas criminosas ou moralmente questionáveis. Também, a criação de narrativas que sustentavam (sem provas) que os métodos utilizados para a realização das eleições, especialmente o sistema das urnas eletrônicas, seriam métodos viciosos, desde o momento do voto até a sua contabilização realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

Devido a esses eventos, o senador Alessandro Vieira propôs o projeto de lei nº 2.630 de 2020, o conhecida “PL das *fake news*”. O projeto de lei busca regulamentar a atuação de redes sociais e serviços de mensagens privadas no Brasil. O texto prevê uma série de medidas para aumentar a transparência dessas plataformas, combater a desinformação e garantir a liberdade de expressão. (SENADO FEDERAL, 2020)

Através da PL das *fake news*, o ambiente das redes sociais seria considerado um local onde as informações ali publicadas deveriam ter compromisso com a verdade e transparência em suas fontes e, caso o usuário optasse pelo caminho obscuro da desinformação e publicação de notícias sabidamente falsas, seria responsabilizado pelos atos cometidos.

O poder judiciário, por sua vez, começou a atuar no combate às *fake news* coibindo a ação de usuários que publicam e compartilham notícias falsas. Figuras públicas como Bruno Monteiro Aiub, popularmente conhecido como Monark, teve suas contas e canais suspensos nas redes sociais através de decisão proferida pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito nº 4.923 (STF, 2023). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que, mediante pesquisa em dados abertos de mídias sociais, havia detectado reiteradas publicações de Monark (entre elas, entrevista na plataforma digital Rumble) que difundiam notícias falsas sobre a atuação do STF e a integridade das instituições eleitorais. (STF, 2023)

Autoridades políticas, como o deputado Nikolas Ferreira, também tiveram suas contas nas redes sociais suspensas por postagens referentes à confiabilidade das urnas eletrônicas. Ao demonstrarem-se as informações divulgadas como sabidamente falsas, suas contas foram suspensas e multa aplicada, no âmbito da Petição Cível nº 0601872-26.2022.6.00.0000, em cumprimento da Lei 12.965/2014, conhecida como marco civil da internet.

O imenso impacto nocivo de informações falsas na seara política é devido à grande eficiência com

que as informações publicadas alcançam locais em uma velocidade que, se não fosse através do uso das redes, seria impossível: “internet é um dos meios mais eficazes – se não o mais eficaz – para a elaboração de campanha eleitoral” (SARLET; SIQUEIRA, p. 556, 2020).

O Ministro Gilmar Mendes, em um *podcast* disponível no canal “Reinaldo Azevedo” na plataforma *youtube*, chamado “Reconversa” apresentado pelo jornalista Reinaldo Azevedo, ao lado de Walfrido Warde, afirma a importância que é a presença de legislação e fiscalização nas mídias sociais, reiterando a importância de se discutir a regulamentação da mídias, com a finalidade de evitar que a banalidade e a falsidade venham imperar no ambiente virtual. (REINALDO AZEVEDO, 2023)

O poder judiciário buscam através da fiscalização do cumprimento das leis garantir que o ambiente da internet seja um ambiente onde o usuário seja capaz de usufruir do seu direito de se expressar, entretanto, mantendo sempre o compromisso com a verdade e reconhecendo os limites necessários para não ferir direitos fundamentais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao traçar a evolução da liberdade de expressão no Brasil, observamos marcos importantes em nossa história constitucional. As primeiras constituições representaram o reconhecimento inicial desse direito, embora sua aplicação fosse limitada, devido às restrições sociais da época. Períodos autoritários permitiram a censura prévia, restringindo severamente a liberdade de imprensa e expressão. Durante o regime militar, se manteve a liberdade de expressão como mera alegoria, com severas restrições, permitindo inclusive a proibição de “publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes”.

A liberdade de expressão, tal como definida na Constituição de 1988, é fundamental para a manutenção da dignidade humana e o funcionamento da democracia. Ela não se limita apenas à esfera política, abrangendo diversas áreas da vida. Além disso, reflete-se no exercício de direitos políticos, como o voto.

Quando analisamos a liberdade de expressão nas redes sociais, mesmo que garantida pela Constituição, é preciso limites a fim de evitar a violação de outros direitos fundamentais. As fake news podem causar danos significativos às eleições, afetando a integridade do estado democrático, a confiabilidade das urnas eletrônicas, distorcendo a imagem de candidatos e instituições públicas, gerando polarização na sociedade, levando os eleitores a tomarem decisões com base em informações falsas, colocando em risco a lisura e transparência do processo eleitoral. Portanto, é essencial combater a disseminação das fake news.

O Poder Judiciário exerce um papel crucial no trabalho para assegurar que as leis sejam cumpridas e direitos venham ser resguardados, garantindo que as redes sociais sejam um espaço onde os usuários possam exercer seu direito à liberdade de expressão, desde que utilizado de forma responsável e sempre mantendo o compromisso com a verdade, a fim de evitar violações de direitos com a publicação de *fake news*.

Devido a massiva presença dessas notícias mentirosas, o Poder Judiciário, cumprindo seu papel de aplicar a lei e garantir os direitos dos cidadãos, intervém nas redes sociais e com o poder a ele constituído pela Constituição Federal de 1988, atuou para investigar usuários que compartilharam notícias falsas (até mesmo suspendendo contas e perfis), com a finalidade de combater a proliferação dessas informações, principalmente aquelas que tinham como objetivo atacar o processo eleitoral e o próprio estado democrático de direito. Assim, o judiciário colabora para garantir que a verdade venha ser requisito imprescindível em qualquer tipo de publicação realizada, seja ela uma notícia ou apenas manifestação de opinião, não importa a ideologia, o candidato, eleitor, partido político etc.. Todos deverão ter esse compromisso com a verdade e a responsabilidade política e social.

REFERÊNCIAS

5

ABREU, Arthur Emanuel Leal; ADEODATO, João Maurício Leitão. Complexidades na conceituação jurídica de fake news. **Revista Em Tempo**, [S.l.], v. 19, n. 1, ago. 2020. Disponível em: <https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/3109>. Acesso em: 15 out. 2023

AZEVEDO, R. **Regular as mídias ameaça a liberdade de expressão?** Gilmar Mendes explica | **Cortes do Reconversa**. [Vídeo]. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3wXGeD5ORTE&t=292s&ab_channel=ReinaldoAzevedo>. Acesso em: 23 out 2023.

AGÊNCIA BRASIL. **Denúncias de crimes na internet com discurso de ódio crescem em 2022**. Disponível

em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-02/denuncias-de-crimes-na-internet-com-discurso-de-odio-crescem-em-2022>. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1937**. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1937. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 23 out. 2023.

BRASIL. **Constituição Política do Império do Brasil**, de 25 de março de 1824. Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I. Rio de Janeiro, 1824. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 23 de outubro de 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1967**, nº 5, de 24 de janeiro de 1967.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 de outubro de 2023.

CANOTILHO, José Joaquim G. et al. **Comentários à Constituição do Brasil**. Série IDP. Editora Saraiva, 2018.

G1. **Datafolha: maioria dos eleitores entende que fake news podem influenciar nas eleições**. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/03/26/datafolha-maioria-dos-eleitores-entende-que-fake-news-podem-influenciar-nas-eleicoes.ghtml>. Acesso em: 23 out. 2023.

NAPOLITANO, Carlo José; STROPPIA, Tatiana. O Supremo Tribunal Federal e o discurso de ódio nas redes sociais: exercício de direito versus limites à liberdade de expressão. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 7, n. 3, 2017.

SARLET, I. W.; SIQUEIRA, A. de B. Liberdade de expressão e seus limites numa democracia: o caso das assim chamadas “fake news” nas redes sociais em período eleitoral no Brasil. **Rei- Revistas estudos institucionais**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 534–578, 2020.

SENADO FEDERAL. **Redes sociais influenciam voto de 45% da população, indica pesquisa do Data-Senado**. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/12/redes-sociais-influenciam-voto-de-45-da-populacao-indica-pesquisa-do-datasenado>. Acesso em: 23 out. 2023.

SENADO FEDERAL. **Projeto de Lei 2630/2020**. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141944>. Acesso em: 23 out. 2023.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). **STF bloqueia novos perfis criados pelo influenciador Monark**. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=508935&tip=UN>. Acesso em: 23 out. 2023.

TJDF. **Marco Civil da Internet**. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/marco-civil-da-internet>. Acesso em: 23 out. 2023.